

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI): DESAFIOS E VULNERABILIDADES PÓS-PANDÊMICAS

Telma Regina Stroparo¹; Simone Ternoski de Souza²

Modalidade: Ensaio.

Eixo Temático: Saúde Global

Palavras-Chave: Envelhecimento. Idosos. ILPI. Qualidade de Vida.

Introdução: Parcela considerável da população idosa mundial, carente e vulnerável, necessita de políticas públicas e ações de acolhimento e cuidados. O fenômeno é mundial, mas trataremos especificamente da realidade brasileira, onde tem-se as chamadas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) que tem por objetivo acolher e garantir proteção integral a idosos em situação de vulnerabilidade social, ou seja, prover condições de saúde, moradia, lazer, alimentação e todas as demais necessidades concernentes, com qualidade de vida. Os problemas relacionados à administração e manutenção de uma ILPI são inúmeros, mas destacamos a escassez de recursos e a falta de integração de políticas públicas relacionadas ao pronto atendimento da crescente demanda por serviços, notadamente relacionados à saúde e autonomia dos idosos institucionalizados. Com a pandemia as dificuldades aumentaram sobremaneira, especialmente no que tange aos efeitos do isolamento social necessário como medida preventiva e de segurança ao contágio. Desta forma, têm-se o **objetivo** que consiste em discutir teoricamente os desafios e vulnerabilidades afetos às ILPI, num contexto de pós-pandemia. Entende-se que o recebimento de visitas de familiares e amigos, bem como ações de socialização e lazer constituem-se em condições *sine qua non* para a saúde mental dos idosos.

Metodologia: A pesquisa pode ser caracterizada como qualitativa, com abordagem bibliográfica e reflete sobre o problema, no âmbito da saúde pública, notadamente espacializada em ILPI. O levantamento de referencial teórico foi realizado em junho e julho de 2022.

Desenvolvimento: Dentre os desafios que as ILPI enfrentam, citamos a escassez de recursos para operacionalização e provimento das necessidades crescentes da população institucionalizada. O problema não é recente: em 2007, pesquisa já apontava as dificuldades econômicas/financeiras, enfrentadas por ILPI, no contexto de bem estar e qualidade de vida de idosos pobres, institucionalizados⁽¹⁾. Nesta mesma linha, mas tratando dos aspectos estruturais de ILPI localizadas no Estado da Bahia, apresenta inúmeras dificuldades e vulnerabilidades, em pesquisa que analisou estrutura física à luz da extensa normatização que rege estas instituições e verificou se a existência de problemas quanto ao número de camas por quarto, ausência de campainha e luz de vigília no ambiente evidenciando a estrutura precária dos dormitórios, inadequação de travesseiros e colchões, banheiros sem barras de segurança, ausências de grades de proteção nas camas e pisos antiderrapantes, dentre outros, o que constitui risco iminente de quedas⁽²⁾. No entanto, para além dos problemas de inadequação estrutural, tem-se a obrigatoriedade de equipes multidisciplinares para o cuidado e atenção não apenas

¹ Professora na Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO

² Contadora. Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO

para os acamados e/ou com demências, mas para todos os internos em seus diferentes níveis de necessidades. Sabe-se que manter as equipes, em horário integral tem custo não apenas dos salários propriamente ditos, mas com encargos sociais o que contribui para o aumento das dificuldades financeiras. Além disso, há que prover custos com materiais de higiene e limpeza da estrutura, itens de enfermagem, fraudas, alimentação adequada- inclusive nutrição enteral e parenteral, etc. No entanto, com a pandemia, as restrições de visitas, isolamento e os cuidados preventivos com o COVID-19, houve significativo aumento de problemas com declínio cognitivo devido ao confinamento, decorrente da falta de interação com outros internos, visitas familiares e demais ações de interação que normalmente as equipes multidisciplinares promovem conforme pesquisa de Stroparo⁽³⁾. Tem-se, portanto, um retrato com extensa gama de desafios e vulnerabilidades que atingem diretamente o bem estar de idosos institucionalizados, agravados sobremaneira pelas restrições impostas pela pandemia. **Apontamentos:** Os problemas são reais e urgentes, havendo necessidade de ações imediatas por parte do poder público no sentido de prover condições de vida adequadas a estas populações. Necessita-se ainda de estudos aprofundados para mensurar adequadamente, *in loco*, as repercussões e significações advindas com as medidas de isolamento social, bem como proposição de soluções que envolvam a sociedade civil na promoção da qualidade de vida dos residentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Creutzberg M, Gonçalves LHT, Sobottka EA. The economic survival of long stay institutions for impoverished aged people. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*. 2007 Oct;15(spe):748–54.
2. Alves MB, Menezes M do R de, Felzemburg RDM, Silva VA da, Amaral JB do. Instituições de longa permanência para idosos: aspectos físico-estruturais e organizacionais. Escola Anna Nery [Internet]. 2017 Aug 17, 21.
3. Stroparo T.R., Eidam F, Czaikovski ML. Custos em instituições de longa permanência de idosos (ILPI): significações e repercussões na qualidade de vida dos idosos institucionalizados. *Brazilian Journal of Development*. 2020;6(7):47956–70. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n7-440>